

TEMA 04

Diverticulite complicada em pacientes idosos: tratamento cirúrgico na emergência

Autores: Demison de Oliveira Neves, Leandro Rezende de Souza Júnior, Eglaeide Santos de Oliveira Barbaresco, Thamires Barbara Cardoso da Silva

Resumo:

Introdução: A diverticulite, uma condição inflamatória dos divertículos do cólon, acomete com frequência a população idosa. Quando complicada, pode levar a quadros graves como perfuração, abscessos e peritonite, exigindo tratamento cirúrgico emergencial. A complexidade do quadro clínico e a fragilidade dos pacientes idosos tornam a decisão terapêutica desafiadora, com implicações significativas na morbimortalidade. **Objetivo:** A presente revisão sistemática da literatura buscou analisar os principais aspectos do tratamento cirúrgico emergencial da diverticulite complicada em pacientes idosos, com o objetivo de identificar as melhores práticas e evidências científicas que auxiliem na tomada de decisão clínica.

Metodologia: A revisão seguiu os critérios do checklist PRISMA e utilizou as bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science. Foram empregados os seguintes descritores: "diverticulitis", "elderly", "emergency surgery", "complications" e "treatment". A busca foi restrita a artigos publicados nos últimos 10 anos. Os critérios de inclusão foram: estudos originais, pacientes com 65 anos ou mais, diagnóstico de diverticulite complicada e tratamento cirúrgico emergencial. Foram excluídos estudos de revisão, casos clínicos, pacientes com outras comorbidades que pudessem influenciar o desfecho e aqueles que não especificaram o tipo de tratamento cirúrgico. **Resultados:** A análise dos estudos incluídos revelou que a diverticulite complicada em idosos apresenta maior morbimortalidade quando comparada a pacientes mais jovens. O tratamento cirúrgico emergencial é indicado nos casos de perfuração, peritonite e abscessos volumosos. As técnicas cirúrgicas mais utilizadas são a ressecção do segmento cólico afetado com colostomia e a colectomia primária. A escolha da técnica depende de diversos fatores, como a extensão da doença, a condição clínica do paciente e a experiência do cirurgião. Os resultados dos estudos demonstraram que a mortalidade pós-operatória é elevada em pacientes idosos e que as complicações pós-operatórias são frequentes, destacando a importância de uma avaliação pré-operatória rigorosa e de um cuidado pós-operatório intensivo. **Conclusão:** A diverticulite complicada em pacientes idosos representa um desafio terapêutico. O tratamento cirúrgico emergencial é frequentemente necessário para controlar a infecção e evitar complicações graves. A escolha da técnica cirúrgica deve ser individualizada e baseada nas características de cada paciente. A mortalidade e a morbidade pós-operatórias são elevadas, reforçando a necessidade de estudos adicionais para otimizar o tratamento e melhorar o prognóstico desses pacientes.

PALAVRAS CHAVE: "DIVERTICULITE COMPLICADA"
"IDOSOS" "TRATAMENTO" "CIRURGIA"
"EMERGÊNCIA"